

YOGA PARA CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.6349120

Veridiana Pereira Duraczinski

Renato Nocchi Zimmermann, Email: veridianaduraczinski@gmail.com

Thaysa Diovanna Bortoncello

EMEF Renato Nocchi Zimmermann, Email: ysa2db@gmail.com

RESUMO

O movimento corporal constitui-se para a criança uma das principais formas de linguagem. Sendo assim, a inserção da yoga como prática lúdica tem por objetivo propiciar um momento prazeroso e divertido aos pequenos e suas famílias, através da observação e imitação corporal/gestual e o uso de técnicas de respiração e relaxamento. A yoga na educação pode se tornar um instrumento para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é a capacidade desenvolvida pelos seres humanos de reconhecer e determinar suas próprias emoções e sentimentos, bem como a capacidade de lidar com elas, propiciando às pessoas envolvidas momentos de reflexão, relaxamento e autoconhecimento. Este trabalho foi desenvolvido por duas professoras de uma Escola Municipal de Santa Maria / RS, com uma turma de crianças na faixa etária de 2 a 3 anos e suas famílias, através de uma proposta pedagógica não presencial realizada no período de pandemia (covid19). A participação das famílias foi fundamental para a realização da proposta, visto que em tempos de distanciamento social a escola necessita ainda mais da dedicação das famílias para que o ensino-aprendizagem ocorra realmente. A maioria das famílias participou e compartilhou os momentos vivenciados nesta proposta, relatando que as crianças gostaram de realizar algumas posições e respiração da yoga, e alguns pretendem continuar realizando no dia-a-dia.

Palavras-chave: Yoga; Movimento; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido por duas professoras, as autoras desse trabalho, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Nocchi Zimmermann, de Santa Maria / RS, com uma turma de maternal 1, turno integral, que atende crianças na faixa etária de 2 a 3 anos e suas famílias, através de uma proposta pedagógica não presencial realizada no período de pandemia (covid19), as propostas de atividades foram enviadas via grupo de wats da turma, forma essa de envio escolhida por

unanimidade pelas famílias dos alunos, as interações são todas realizadas pelo grupo, assim como as devolutivas das famílias ocorre por esse meio também, em forma de vídeos, fotos ou até mesmo relatos por áudio ou por escrito.

Para compreender o trabalho desenvolvido vamos apresentar inicialmente o conceito do que vem a ser Yoga ou ioga, que tem como significado amplo controlar e/ou unir. Esse termo vem de origem sânscrita, uma língua presente na Índia, em especial na religião hinduísta, a Yoga é um conceito é uma filosofia, a qual trabalha o corpo e a mente, a mesma está relacionada ao budismo e ao hinduísmo, com o uso de práticas como exercícios e meditação para trabalhar a mente, mas também a parte física.

A Yoga é uma filosofia de vida, tem sua origem na Índia, há mais de 5000 anos, e atualmente ganha seguidores em todo o mundo, ela trabalha as emoções, ajuda a agir de acordo com seus pensamentos e sentimentos, e também traz um profundo relaxamento, concentração, tranquilidade mental, fortalecimento do corpo físico e o desenvolvimento da flexibilidade.

Agora pensando que os primeiros anos de vida são os mais importantes para o desenvolvimento físico, mental e emocional das pessoas, e ainda que é a fase de despertar, explorar e aprender, em que os movimentos corporais ainda são soltos, leves e flexíveis, precisamos nos remeter a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual, nos mostra que esta temática muito presente ao tratar da Educação Infantil, não especificando a Yoga, mas linguagem corporal.

Sendo assim, percebemos que dentre as competências básicas preconizadas na BNCC, é a quarta competência que se estabelece que a linguagem corporal, assim como a linguagem verbal, visual, sonora e digital, pode ser utilizada pelo aluno para “Expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo” (BNCC, pág. 11)

Conforme Lima (2020, pág. 1):

É nesta etapa que, com o corpo, a criança explora o mundo, o espaço e os objetos de seu entorno; expressa emoções, relaciona-se com os outros, realiza ações corporais (sentar, engatinhar, escalar, dar cambalhotas etc) importantes para seu

desenvolvimento neuropsicomotor. Aqui, a ação corporal é tida como um potente recurso para que a criança reconheça sensações, identifique limites e possibilidades, tenha espaços de imaginação e amplie repertórios de movimentos.

A BNCC deixa clara a importância do Corpo, Gestos e Movimento quando estabelece que, na primeira etapa da Educação Básica devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento: expressar, conhecer-se, brincar, participar, conviver e explorar.

Por isso a importância de estarmos oferecendo atividades que possibilitem o pleno desenvolvimento das crianças, de forma que eles estejam se conhecendo, se descobrindo a si e ao mundo.

Como pode-se encontrar no Blog Bosque das Letras, no artigo sobre Yoga para crianças, o autor Piva destaca que, é neste estágio da existência que se recomenda atividades que possam contribuir para a evolução plena, isto é, elementos que possam criar e fortalecer a inteligência emocional, pois como vivemos em uma sociedade com acesso a informação ilimitado, onde frequentemente pessoas têm dificuldade para lidar com si próprias, com os outros e com o mundo.

Sendo assim, a Yoga vem a ser como uma ferramenta para as crianças unirem o corpo e a mente, através de coisas que as sentem prazer como as brincadeiras, jogos cooperativos, histórias, posturas de animais e também as danças.

O movimento corporal constitui-se para a criança uma das principais formas de linguagem. Sendo assim, a inserção da yoga como prática lúdica tem por objetivo propiciar um momento prazeroso e divertido aos pequenos e suas famílias, através da observação e imitação corporal/gestual e o uso de técnicas de respiração e relaxamento. A yoga na educação pode se tornar um instrumento para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é a capacidade desenvolvida pelos seres humanos de reconhecer e determinar suas próprias emoções e sentimentos, bem como a capacidade de lidar com elas, propiciando às pessoas envolvidas momentos de reflexão, relaxamento e autoconhecimento.

A partir dessas pesquisas e leituras que chegamos na proposta da utilização da Yoga para crianças na educação infantil, por estarmos vivenciando um momento

atípico de pandemia nossas atividades são realizadas pelas famílias, sendo assim essa proposta pode ser realizada por todos os integrantes da família e ainda a criança estará exercitando o corpo e a mente, buscando controlar seu sentimento e emoções, e ainda compreender suas atitudes e ações.

DESENVOLVIMENTO

1. Yoga para crianças

Quando pensamos em trabalhar com a yoga na turma, fomos em busca de conhecimentos, de leituras sobre o tema, encontramos uma quantidade de material razoável, mas o material encontrado se referia, em sua maioria, a crianças maiores e adolescentes, e a nossa intenção era de aplicar a com crianças bem pequenas, na faixa etária de 2 e 3 anos. Constatamos que a Yoga quando é apresentada as crianças é diferente de como é praticado por adultos, levando sempre em consideração as particularidades e características da infância, Furlan (2012) destaca que pode ser de uma forma agradável e divertida tal como um jogo que às vezes traz um pouco de desafio.

Para os autores Saraswati (2006) e Hermógenes (2007), a estrutura de uma aula de Yoga para crianças deve se basear na consciência corporal, na respiração, no relaxamento e na meditação. Ainda como destaca Silva (2009) a técnica da respiração nas aulas é muito importante, crianças com bronquite e/ou ansiedade, podem estar trabalhando a respiração diafragmática de maneira lúdica, utilizando materiais como canudos, bolinhas entre outros materiais que podem auxiliar no controle da respiração.

Para Ehrenfried (1991), as aulas de Yoga são técnicas que devem estar baseadas na respiração, no relaxamento e no alongamento do corpo, proporcionando um ganho tanto na parte física quanto emocional e mental. Quando se é praticada com frequência garante uma melhora na qualidade de vida, evitando a tensão do cotidiano. A Yoga para crianças deve ser prazerosa e também estimular a imaginação, conforme Silva (2009), as posturas podem ser ensinadas a partir de uma história que vai sendo criada ao longo da aula, como por exemplo, os alunos serem os

personagens da história, imitando os gestos dos animais, da natureza, dos heróis sempre com um propósito de valores integrais do ser humano.

Ao juntar as informações de diferente autores, pensamos que seria importante para as crianças, que estão em ensino remoto, a pratica de Yoga, para auxiliar os mesmo a entender e controlar, a ansiedade, as emoções, os sentimentos que estão sentimento e vivendo nesse período de pandemia, em que estão sem contato com outras crianças.

2. O Desenvolvimento da proposta

No decorrer do ensino remoto, buscamos enviar as famílias propostas de atividades que fossem de fácil realização pelas famílias e que os materiais utilizados fossem que fácil acesso. Pensando nisso sempre propomos atividades que possibilitassem as famílias momentos prazerosos e de interação entre os mesmos.

Quando propomos a atividade da Yoga buscamos atender também angustias vindas das famílias através de questionário aplicado via wats para compreendermos como estava sendo vivenciado a pandemia nas famílias, como as crianças estão se sentindo e quais as dificuldades que viam encontrando, e o relato da maioria das famílias veio no sentido de que estavam encontrando dificuldade com relação limites, as crianças estavam bastante agitadas e inquietas.

Após a leituras da devolutiva desses questionários fomos em busca de atividade que pudessem estar contribuindo com as famílias, de alguma forma pudesse auxilia-los a passar por esse momento de pandemia.

A partir de leituras e pesquisas encontramos a Yoga sendo utilizada com crianças, e assim fomos em busca de material para utilizamos com a nossa turma, chegamos assim a proposta de utilização do livro de Joãocaré, que traz diferentes posições da Yoga sendo realizada por animais, esses em posições muitas vezes inusitadas, sendo assim além de estarem se exercitando as crianças estariam de forma lúdica.

Inicialmente propomos no grupo de wats da turma que as famílias assistissem ao vídeo “yoga para crianças, imitando animais”: <https://www.youtube.com/watch?v=5RfWgMJ6dcw> e em seguida disponibilizamos o Livro Aprendendo com os bichos: yoga para crianças, Autor: Joãocaré, da Editora: WMF Martins Fontes.

Figura 1 – capa do Livro: Aprendendo com os bichos: yoga para crianças

Abaixo segue um exemplo de uma das posições apresentadas no livro, em que se mostra a imagem do bicho na posição de yoga, apresenta o nome dado a postura, um passo a passo de como realizar a mesma, de forma adequada, e ainda traz uma breve apresentação do animal, explicando sua origem, onde vive alguns hábitos.

Figura 2 – exemplo de uma das posições encontradas no livro

A participação das famílias foi fundamental para a realização da proposta, visto que em tempos de distanciamento social, a escola necessita ainda mais da dedicação das famílias para que o ensino-aprendizagem ocorra realmente.

A maioria das famílias participou e compartilhou os momentos vivenciados nesta proposta, relatando que as crianças gostaram de realizar algumas posições e também a respiração da yoga, e alguns pretendiam continuar realizando no dia-a-dia a Yoga, pois sentiram que as crianças após a realização da atividade estavam mais tranquilas, serenas e elas mesmas pediram em outros momentos para realizar.

Abaixo apresentamos algumas das propostas junto de algumas devolutivas, todas as imagens da proposta foram retiradas do livro de Joãocaré.

→ Postura do Sábio

Figura 3 – Postura do Sábio do Sábio

Figura 4 – Aluna na postura do Sábio

→ Postura da Flor de Lótus

Figura 5 – Postura da Flor de Lótus da Flor de Lótus

Figura 6 – Aluna e sua irmã na postura da Flor de Lótus

→ **Respiração do Tigre**

Figura 7 – Respiração do Tigre

Figura 8 – Aluno na postura de respiração

Pode-se perceber nas devolutivas o envolvimento das crianças, em que se interessaram e realizaram a proposta com entusiasmo e comprometimento, além de que tiveram o acompanhamento das famílias, não apenas orientando, mas também participando, além dessa imagens recebemos também vídeos em que aparecem as crianças realizando as propostas sob orientação de um adulto, mas também com a participação dos irmãos alguns mais velhos outros menores, isso mostra que a realização da proposta motivou e envolveu toda família.

A criança está sempre a explorar novas descobertas e novos desafios, e a Yoga tem a intenção de proporcionar diferentes vivências físicas, sociais, cognitivas e afetivas, e assim despertar valores e virtudes de respeito por si e para todos os seres, também vem no sentido de transmitir tranquilidade. Através dos exercícios a criança é capaz de ampliar suas habilidades, coordenação motora, equilíbrio, concentração, e liberar emoções, lhe proporcionando mais auto confiança.

A prática de Yoga por crianças é feita de forma lúdica e criativa, através brincar estará se contribuindo para a condição natural da descoberta pela criança. Observou-se ainda que a Yoga representou também um desafio, devido à disciplina, a dificuldade em algumas posturas, em se manter o silêncio no momento do relaxamento possibilitando uma grande interação e participação das crianças para com as famílias, descobrindo seus limites.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que a realização da atividade pelas famílias foi de extrema relevância, pois como as próprias relataram as crianças gostaram de realizar e pediram em outras situações para fazer novamente, acreditamos que por estarmos vivendo em um momento diferente em que as crianças estão sem opção de atividades e sem contato com outras crianças, esse tipo de atividade contribuiu para que elas pudessem explorar situações diferentes com seu corpo, indo em busca de desafios e de entender seus limites.

Pois como já se sabe as crianças captam todas as energias, as emoções do ambiente familiar, sejam elas positivas ou negativas, e de uma forma ou outra acabam transmitindo essas experiências para o seu convívio social, porém como estamos vivenciando um período diferente, de pandemia, em que o contato social está muito restrito, praticamente em algumas famílias não existe, assim as crianças acabam por vivenciar muito o dia a dia das famílias, e por serem muito pequenas não sabem como expressar suas emoções, sentimento e angustias, sendo assim a Yoga pode vir a ser uma boa forma da criança conseguir se compreender e expressar.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017.
- EHRENFRIED, I. **Da Educação do Corpo ao Equilíbrio do Espírito**. São Paulo: Sumus, 1991.
- FURLAN, E. **Brincando com o Yoga**. São Paulo: Ground, 2012.

HERMÓGENES, J. Auto Perfeição com Hatha **Yoga: Um clássico sobre saúde e qualidade de vida**. 48ª. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2007.

JOÃOCARÉ. **Livro Aprendendo com os bichos: yoga para crianças**. Editora: WMF Martins Fontes. 2012.

LIMA, Francisco. **BNCC: Corpo, gestos e movimento como recursos na Educação**. Disponível em < <https://www.eloseducacional.com/educacao/bncc-corpo-gestos/>> Acesso em 11. Nov. 2020.

PIVA, André. **Yoga para crianças**. Disponível em <<https://bosquedasletras.com.br/yoga-para-criancas/>> Acesso em 29. Out. 2020.

SARASWATI, S. S. **Yoga e Educação para Crianças**. Belo Horizonte: Satyananda Yoga Center, 2006.

SILVA, G.D. **Curso Básico de Yoga. Teórico e Prático**. São Paulo: Phorte 2009.